

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062668>

**PEDAGOGIK DIZAYN ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINFLAR
O‘QITUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI
RIVOJLANTIRISH**

Yuldasheva Dilafruz Maxamadaliyevna

FarDU Maktabgacha ta’lim kafedrası dotsenti, Filologiya fanlari doktori (DSc)

yuldilaf@mail.ru

Matkarimova Shaxnoza Maxamadjanovna

Farg‘ona shahar 16-Davlat maktabgacha ta’lim tashkiloti

saxnoza647@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola boshlang‘ich sinflar o‘qituvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda pedagogik dizayndan foydalanish metodikasining ilmi va amaliy jihatlarini o‘rganishga bag‘ishlanadi. Tadqiqotda pedagogik dizayn yondashuvining asosiy tamoyillari, uning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi o‘rni va samaradorlik darajasi tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik dizayn metodikasini boshlang‘ich sinflar o‘qituvchilari faoliyatida qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: *kommunikativ kompetensiya, pedagogik dizayn, integratsiya, interaktiv, elementlar, innovatsion, metod, tadqiqot.*

ABSTRACT

This article is devoted to the study of the scientific and practical aspects of the methodology of using pedagogical design in the development of communicative competence of primary school teachers. The study analyzes the basic principles of the pedagogical design approach, its role in the development of communicative competence and the level of effectiveness. Also, recommendations are given for primary school teachers.

Keywords: *communicative competence, pedagogical design, interactive, elements, innovative, method, research.*

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim jarayoni izchil o'zgarishlar va rivojlanishlar bilan ajralib turadi. Ayniqsa, boshlabg'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf bosqichida o'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning mustaqil fikrlash va o'z fikrlarini aniq ifodalash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o'qituvchilarning o'zlari ham yuqori darajadagi kommunikativ kompetensiyaga ega bo'lishlari zarur.

Kommunikati kompetensiya – bu pedagogning o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot olib borish qobiliyatidir. Bunday kompetensiyaning rivojlanishi o'qituvchining o'quv jarayonini samarali tashkil etishi, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirishi va ularda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, samarali kommunikatsiya muhitining yaratilishi dars jarayonida interaktiv metodlardan keng foydalanishga imkon beradi.

Pedagogik dizayn – bu ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish va samaradorligini oshirishga qaratilgan tizimli yondashuvdir. Uning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- O'quv jarayonining bosqichma bosqich loyihalaniishi:
- Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanish:
- O'qitish jarayonini o'quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirish.

Ta'lim sohasida zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning jadal rivojlanishi pedagogik dizayn tushunchasining ahamiyatini oshiradi. Pedagogic dizayn o'qitish jarayonini tizimli loyihalash, ta'lim vositalari va metodlarini samarali qo'llash orqali o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvdir. U ta'lim jarayonini barcha bosqichlarini – rejalashtirish, amaliyotga tadbiq etish va natijalarini baholash jarayonlarini qamrab oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kommunikativ kompetensiya turli xil tadqiqotlarda ta'lim jarayonining muhim jihatlardan biri sifatida o'rganilgan. Vygotskiy (1978) o'qituvchining kommunikativ kompetensiyasini bolaning kognitiv rivojlanishida muhim omil deb hisoblagan. U o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik o'quvchilarning o'rganish jarayoniga qanday ta'sir qilinishini ta'kidlagan bo'lsa, Shulman (1987) o'qituvchilarning pedagogic bilimlarini rivojlantirish metodlarini tavsiya qilgan.

Shuningdek pedagogik dizaynnning ta'lim jarayoniga integratsiyasi Jon Devey tomonidan ilgari surilgan konstruktivistik yondashuv doirasida muhokama qilingan. Devey ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish zarurligini ta'kidlab, o'qituvchining o'quv jarayonidagi ishtirokini oshirishni tavsiya etgan. Zamonaviy tadqiqotlar esa pedagogik texnologiyalar yordamida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish usullarini taklif etadi (Mayer, 2009). Pedagogic dizayn tamoyillari asosida yaratilgan metodik qo'llanmalar o'qituvchilarning o'z pedagogik faoliyatlarini rejalashtirish va vizualizatsiya qilishda samarali ekanligi ko'rsatilgan.

Ta'lim jarayonida kommunikativ kompetensiyani oshirish bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar ham mavjud bo'lib, ular raqamli texnologiyalar va interfaol ta'lim usullaridan foydalanishning ahamiyatini yoritadi. Masalan, multimedia texnologiyalari yordamida ta'lim olish o'quvchilarning axborotni tushunish va eslab qolish darajasini oshirishga yordam beradi (Sveller, 2011).

NATIJARLAR

Pedagogik dizayndan foydalanish quyidagi jihatlarda o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

Nutq ma'daniyatining rivojlanishi – pedagogik dizayndan foydalanish orqali o'qituvchilarning aniq tushunarli va ta'sirchan nutq so'zlash ko'nikmalari rivojlanadi. O'qituvchilarning o'z fikrlarini aniq ifodalash qobiliyati ortadi, bu esa o'quvchilarning dars jarayonidagi tushunchalarini taxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi.

O'zaro muloqot ko'nikmalarining takomillashishi – interaktiv metodlar qo'llanilishi natijasida o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi kommunikasiya

samaradorligi oshadi. O'quvchilarning darsda faol ishtirok etishi, o'qituvchilarning o'zaro fikr almashish ko'nikmalari mustahkamlanadi.

Ta'lim jarayonida kreativlikning ortishi – pedagogik dizayn vositalari yordamida o'qituvchilar dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil eta oladilar. Dars jarayoniida vizual va audio vositalaridan foydalanish o'quvchilarning materialni chuqurroq tushunishlariga xizmat qiladi.

O'quvchilarning faolligini oshirish – yangi metodlar orqali o'quvchilarning ishtiroki va darsga bo'lgan qiziqishi yana ham oshadi.

MUHOKAMA

Pedagogik dizaynning ta'lim jarayonidagi ahamiyati shundaki, u nafaqat o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi, balki ta'lim samaradorligini oshirishga ham yordam beradi. Pedagogik dizayn elementlari asosida tashkil etilgan darslar o'qituvchilarga yanada tizimli va samarali muloqot yuritish imkonini beradi. Shuningdek, bu metodika orqali ta'lim sifati oshib, o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

Biroq, pedagogik dizaynni muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun o'qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirish kurslari va treninglar bilan ta'minlash zarur. Ayniqsa, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlarni tatbiq etishda o'quvchilarga tegishli qo'llanmalar va resurslar yetkazib berilishi muhimdir. Pedagogik dizaynning samaradorligini oshirish uchun uni o'qitish jarayonini barcha bosqichlariga integratsiyalash lozim.

XULOSA

Pedagogik dizayn boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu metodik yondashuv orqali o'qituvchilar o'z nutq madaniyatlarini shakllantirish, o'quvchilar bilan samarali muloqot olib boorish va o'quv jarayonini interaktiv tashkil etish imkoniga ega bo'ladilar. Pedagogik dizayndan foydalanish ta'lim jarayonining sifatini oshirish bilan birga, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, pedagogik dizayn

metodikasi o'qituvchilarni nafaqat kasbiy jihatdan rivojlantiradi, balki ularning pedagogik faoliyatini ham innovatsion yondashuvlar bilan boyitadi.

O'qituvchilarning ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun interfaol usullar, multimedia texnologiyalaridan foydalanish va amaliy mashg'ulotlarni ko'paytirish zarur. Pedagogik dizayn elementlarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali o'qituvchilarning muloqot ko'nikmalarini oshirish, o'qituvchilarning faolligini rag'batlantirish va ta'lim sifatini yaxshilash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Vygotskiy L.(1978). Oliy psixologik jarayonlarning rivojlanishi.
2. Devey J.(1938). Tajriba va ta'lim.
3. Risnazarova A.R. (2024) Talabalarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish usullari. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. 90-94.
4. Izbosarova Z.A. (2024) Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogic asoslari. Ilmiy nazariy va metodik jurnal. №5(1) 292-297.
5. Yuldasheva D.M, Bekmagambetova R.K., & Matkarimova Sh.M (2023) Bolalar poetik matnlarini pedagogik dizayn vositasida o'rgatish. FarDU. Ilmiy xabarlar 1-2023 23-25.
6. Yuldasheva D.M & Matkarimova Sh.M "Improving the process of using pedagogical design and vitagenic educational opportunities in the development of speech communicative competence of future educators". INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ISSN: 2692-5206)